

музея при Київської духовної академії” (1912–1915). На книгах значились штампи бібліотеки Української академії наук у Києві та бібліотек музейних закладів, що свого часу входили до Всеукраїнського музейного городка на території Києво-Печерської лаври, в тому числі бібліотеки Флавіана. Ці книги перебували в Музеї на палях в Унтерульдінген, що за 70 км від Мюнхена. Разом з книгами був щоденник П. Ф. Курінного (батька П. П. Курінного) з свідченнями сучасника української революції 1917 р. Надіслані з Німеччини у 1995 р. книги за наявними бібліотечними штампами були повернуті до установ, яким вони належали від початку [7].

Важко судити про мотиви поведінки П. П. Курінного в роки війни. Як директор Музейного городка він відстоював інтереси Музею і вболівав за те, щоб не розбазарювалися музейні цінності, зокрема бібліотек Флавіана і Києво-Печерської лаври, за що потрапив під горило репресій. Він, мабуть, не усвідомив, що цей скарб не його особистий, щоб вирішувати його долю. Але і цей приклад історії є повчальним.

Таким чином, бібліотека митрополита Флавіана, залишена в Музейному городку на території Києво-Печерської лаври, практично вся потрапила до Німеччини. Залишки, що не були вивезені, зараз перебувають у Державній історичній бібліотеці України. Книги за списком, що складався з 253 назв, які мали передатися Всенародній бібліотеці України, так і не були надані П. П. Курінним. Натомість були отримані зовсім інші книги – не такі унікальні і меншої вартості. Зараз у складі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського віднайдено **51 книжна одиниця** з печатками “Бібліотека митрополита Флавіана”. Шкода, що бібліотеку, яку митрополит Флавіан передав для користування всім людям, інша людина допомогла, приклавши багато зусиль, вивезти за кордон, де вона майже не використовувалася. Каталог бібліотеки митрополита Флавіана і електронна виставка з нагоди 100-річчя з дня смерті планується на сайті відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.

Примітки

1. Бібліотека митрополита Флавіана: (каталог колекції з фондів відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг) / Упоряд. О. Марченко; ред. С. Смілянець, Н. Хівренко; вступ. ст. Н. Удод; Нац. іст. б-ка України. – К., 2011. – 47 с.
2. ЦДАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 751. Бібліотека Флавіана.
3. Архів НБУВ, оп. 1, спр. 391 а. Листування з питань передачі матеріалів, що належать ВБУ колишніх монастирських бібліотек.
4. *Гришин А. Д.* Відомості про співробітників Заповідника (20–30-і роки) // ЛА. – 2002. – № 7. – С. 42-49.
5. ЦДАГО України, ф. 263., оп. 1. № 48628 ФП.
6. *Білокінь С.* Словник музейників України (1917–1943) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.sbilokin.name/Personalalia/MuseumWorkers.html>
7. *Ралдугіна Т. П.* Щоденник П. Ф. Курінного: свідчення сучасника Української революції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dspase.nbuv.gov.ua

Онiнко Т. В.

Доктор історичних наук, професор

Онiнко Т. А.

Здобувач

Полтавський університет економіки і торгівлі

САМПСОНІЇВСЬКА ЦЕРКВА м. ПОЛТАВИ У РАДЯНСЬКІ ЧАСИ

Серед історичних пам'яток Полтави особливе місце посідають ті, що так чи інакше пов'язані із всесвітньовідомою Полтавською битвою. І хоча сучасними науковцями дані нові оцінки ролі цієї битви для України, полтавські об'єкти, присвячені їй, давно стали невід'ємною часткою історико-культурного потенціалу нашого міста. Серед пам'ятників, присвячених Полтавській битві, особливе місце посідає церква преподобного Сампсонія Странноприїмця, адже саме в день його пам'яті відбулася битва. Художньо-декоративне оздоблення інтер'єру церкви, виконане за ескізами відомого майстра пензля та іконописця В. М. Васнецова, вирізняється високою майстерністю і багато в чому є унікальним. Історія створення Сампсоніївської церкви та етапів її реконструкції, неперевершеність художнього оздоблення храмових інтер'єрів, той факт, що храм є невід'ємною складовою частиною загального комплексу об'єктів, пов'язаних з історією Полтавської битви, підносять його на рівень пам'яток національного значення.

Сампсоніївську церкву обминула трагічна доля більшості інших православних церков, бо вона не була зруйнована повністю. Та все-таки певні втрати церква понесла, бо декілька разів її закривали, реквізуючи культове майно і культурні цінності. Цілісного дослідження історії згаданого вище храму, на жаль, немає до цього часу. Про спробу українських пам'яткоохоронців врятувати Сампсоніївську церкву та її культове майно у 1929–1939 рр. згадував у своїй монографії дослідник долі церковної старовини О. О. Нестуля [1, 216]. Окремі дані про її долю в кінці 1920-х рр. є у статті краєзнавця А. Рясного [2, 7]. Деякі причини закриття церкви наприкінці 1940-х рр. проаналізовані в статті Ю. В. Волошина [3, 161-171].

Відомо, що під час антирелігійної кампанії 20–30-х рр. ХХ ст. держава вдавалася до грубого адміністративного тиску і сили. У містах церкви пристосовували для складів, музеїв, а в селах їх просто розбирали. У 1929 р. Сампсоніївську церкву м. Полтави було відібрано у православної громади і закрито. А в 1930 р. з незрозумілих мотивів було розібрано надвратну дзвіницю, демонтовано дзвони.

Архівні дані свідчать, що українські пам'яткоохоронці всіляко прагнули зберегти церкву. Для цього вони пропонували передати приміщення церкви під музей. Так, 10 червня 1929 р. на засіданні ВУЦВК було прийнято рішення про те, щоб Сампсоніївську церкву поблизу Полтави залишити як пам'ятку культури у віданні Українського комітету охорони пам'яток культури (УКОПК). У зв'язку з цим керівництво Укрнауки Народного Комісаріату Освіти (НКО) УСРР звернулося до Полтавського державного музею з пропозицією взяти Сампсоніївську церкву під відповідний догляд [1, 89]. Тоді пропозиції пам'яткоохоронців були враховані адмінвідділом Полтавського окрвиконкому, який, видавши ухвалу про закриття Сампсоніївської церкви, змушений був використовувати її культове майно згідно з висновками Полтавського державного музею [1, 115].

Знайомство автора цієї статті з документами й періодичними виданнями початку ХХ ст., які містять дані про Сампсоніївську церкву, дають підставу для висновку: протягом 1929–1930 рр. частина цінних церковних речей та історичних документів, пов'язаних з історією Полтавської битви, була втрачена або знищена. Протягом 1930-х рр. був пошкоджений церковний іконостас, зокрема розібраний його другий ярус, а також розбиті різнокольорові кахлі на підлозі. Щоб церква, як культова споруда, була менш помітна з дороги, влада вирішила спорудити перед нею триповерховий житловий будинок, що зберігся до нашого часу. У 1930 р. у приміщенні колишньої Олександро-Миколаївської церковноучительської школи, що знаходилась поруч із Сампсоніївською церквою, був відкритий науково-дослідний інститут свинарства. Отже, в результаті адміністративного втручання та беззаконня з боку існуючої влади в кінці 20 – на початку 1930-х рр. була здійснена перша спроба закриття Сампсоніївської церкви, яка завдала їй певної руйнації.

У роки Великої Вітчизняної війни Сампсоніївська церква вціліла, на щастя, жоден снаряд у неї не влучив. У 1942 р., під час німецько-фашистської окупації церква знову почала діяти, тут здійснювались богослужіння. Після визволення Полтави Сампсоніївська церква розгорнула благодійну роботу з метою допомоги Червоній армії, інвалідам, вдовам і дітям фронтовиків. У 1944–1945 рр. постійними парафіянами церкви було близько 60 чоловік, у тому числі учасники Великої Вітчизняної війни, відзначені державними нагородами [4, 151].

У повоєнні роки становище православних церков залишалось украй тяжким. У кожній області був спеціальний уповноважений Ради в справах Руської Православної Церкви при РНК СРСР, який контролював церковне життя. В квітні 1944 р. уповноважений по Полтавській області отримав розпорядження з центру розпочати реєстрацію церков і монастирів. А незабаром почалась кампанія закриття культових споруд Полтавщини. Усього з 1945 до 1953 р. припинили діяльність 45 православних храмів області. Характерно, що більшість із них знаходилась у сільській місцевості. Наприклад, із 14 церков, знятих з реєстрації у 1949 р., лише одна знаходилась у місті. Це була Сампсоніївська церква, в якій влада планувала розмістити музей Полтавської битви [5, 9]. На думку Ю. В. Волошина, така політика представників державних органів пояснювалася тим, що в містах уціліло значно більше церковних приміщень. Крім цього, міські православні парафії виявилися економічно сильнішими, ніж сільські. Вони могли дозволити собі утримувати або придбати приміщення для храму та обладнати його церковним начинням [3, 165]. При цьому поруч із Сампсоніївською церквою з 1909 р. стояло приміщення колишнього музею Полтавської битви, яке місцева влада планувала перетворити на клуб.

У деяких довідниках зазначено, що Сампсоніївська церква була закрита в 1948 р. [7, 853]. Архівні дані свідчать, що процес закриття цієї культової споруди тривав декілька років, починаючи з 1947 р. Так, наприклад, справа за № 39 Державного архіву Полтавської області “Регистрационные дела на действующие и снятые с учёта церкви и молитвенные дома” була розпочата 24 травня 1949 р. і закінчена 13 грудня цього ж року. Та в той же час вона містить довідки і матеріали, які охоплюють 1944–1949 рр. [4, 125].

У вищеназваній справі збереглася типова угода від 26 червня 1947 р. між виконавчим комітетом Полтавської міської ради та 23 парафіянами Сампсоніївської церкви про передачу в безкоштовне та безтермінове користування останніми церковної споруди та культового майна. Парафіяни церкви зобов'язувалися “...содержать в культурном состоянии и беречь переданное нам здание церкви, церковную сторожку и земельный участок, а также прочее имущество, и пользоваться ими исключительно соответственно их назначению, принимая на себя всю ответственность за целостность и сохранность врученного нам имущества, а также за соблюдение лежащих на нас по этому договору других обязательств. За счет прихода проводить оплату всех текущих расходов по содержанию в надлежащем состоянии здания церкви, сторожки при ней, земельного участка, а также находящегося на нем культового имущества: по ремонту, отоплению, страхованию, окраске, оплате долгов, налогов, местных обложений и т.д. Иметь у себя инвентарную опись предметов культа, в которую должны вносить все поступающие (путем пожертвований, передачи из других церквей и т.п.) предметы религиозного культа, не представляющие частной собственности отдельных граждан” [4, 143]. Інвентарна відомість церкви станом на 1 травня 1947 р. за підписом настоятеля храму Семена Лобача свідчить, що серед культового майна було десять древніх цінних ікон, два старовинних Євангеліє, напрестольний миколаївський хрест тощо [4, 145]. Це свідчить про те, що цінні культові речі Сампсоніївської церкви були збережені духовенством і парафіянами навіть у роки антирелігійної пропаганди та воєнного лихоліття.

У цей час церковне життя храму, як свідчать документи, було досить активним. Постійно діяли церковна рада та ревізійна комісія, які склалися з трьох чоловік кожна. Зберігся протокол загальних зборів Сампсоніївської церкви від 20 квітня 1947 р., на яких присутні парафіяни чисельністю 50 чоловік розглянули низку питань, зокрема про вибори церковної ради, ревізійної комісії та необхідність ремонту приміщення церкви власними силами. Парафіяни разом із настоятелем церкви Семеном Лобачем вирішили полагодити церковний дах, який протікав у багатьох місцях, повставляти 100 штук скла у вікна та двері, пофарбувати церкву ззовні тощо. Відновлення внутрішніх фресок парафіяни планували зробити дещо пізніше за наявності коштів [6, 144-145].

Та, ігноруючи думку парафіян, місцева влада визнала, що реставрація церкви неможлива, оскільки фарба на стінах зруйнована на 80-90%. Цікаво, що в обліковій картці церкви стояло питання: чи знаходиться ця споруда на обліку пам'ятників архітектури. Відповідь була наступна: “Состоит, построена в честь победы над шведами в стиле позднее барокко и ранний ампир” [4, 125]. Та навіть це не зупинило чиновників і не перешкодило закриттю церкви.

Листування місцевих органів влади з вищими інстанціями показує, що спочатку, 27 вересня 1949 р., Полтавським облвиконкомом було прийнято рішення “Об изъятии помещения и закрытии церковной общины Сампсониевской церкви гор. Полтавы-Шведская могила”, а вже потім запитали думку щодо доцільності її закриття чи ремонту в єпископа Полтавського та Кременчуцького Палладія і настоятеля храму священика Семена Лобача. Слід зазначити, що серед єпархіального духовенства і парафіян Сампсоніївської церкви єдиної точки зору щодо рішення Полтавського облвиконкому не було. Безумовно, були розбіжності та вагання, адже не відкидали ймовірності, в разі непідтримки адміністративного рішення, повної руйнації церкви. Не дочекавшись остаточної відповіді єпископа та віруючих, серед яких були різні точки зору, уповноважений Ради в справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР по Полтавській області Соляник вже у жовтні 1949 р. звітував у Москву про те, що думка окремих парафіян щодо збереження Сампсоніївської церкви “...не отражает большинства верующих. Да и верующих в этом приходе от 26 до 35 человек. Мне кажется, что до получения положительного ответа из Совета вопрос о положительном мнении церковного совета будет блажен” [4, 127]. Подібний висновок, на нашу думку, сприяв тому, що згадана Рада підтримала ініціативу Полтавського облвиконкому щодо закриття церкви.

Як свідчать документи Державного архіву Полтавської області, 15 грудня 1949 р. Сампсоніївську церкву зняли з реєстрації і передали музею Полтавської битви. Акт був підписаний згаданим уповноваженим Ради у справах РПЦ по Полтавській області Соляником. В ньому, зокрема зазначалося, що "...помещение Сампсониевской церкви передается горсовету для оформления панорамы "История Полтавской битвы" при Полтавском музее Истории Полтавской битвы. В связи с тем, что горсовет начал необходимые работы, передано ему вышеупомянутое помещение, а верующие прикреплены к другому приходу" [4, 126]. З того часу Сампсоніївська церква втратила практично все майно, а найголовніше – список чудотворної ікони Божої Матері "Троєручиця", спеціально створений грецькими іконописцями для цієї парафії.

Насправді виявилось, що в приміщенні Сампсоніївської церкви розмістили склад, в якому тривалий час зберігали кіноплівку та дошки. Згідно з оцінкою держстраху, проведеного в листопаді 1947 р., вартість споруди Сампсоніївської церкви становила 162 тис. крб. [4, 138]. Таким чином, перетворення церкви у складське приміщення було яскравим виявом безгосподарності, непрофесійності та нехтування культурною спадщиною з боку місцевих можновладців.

Лише у травні 1949 р. Сампсоніївську церкву з усіма руйнаціями і пошкодженнями нарешті повернули православній громаді. На жаль, за сорок років існування як складу церква дуже постраждала: високохудожні розписи інтер'єрів церкви були суттєво пошкоджені. Проте дивом зберігся від пограбувань і руйнації унікальний іконостас, інкрустований напівдорогоцінним камінням. Фотоматеріали початку ХХ ст. і 1990-х рр. дозволяють провести порівняння стану Сампсоніївської церкви і зрозуміти, як радянська влада "зберігала" національно-культурні пам'ятки. Нині ми маємо реставровану та відроджену Сампсоніївську церкву – окрасу Полтави.

Примітки

1. *Нестуля О.* Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. – Ч. 2. Кінець 20-х – 1941 рр. – К., 1995. – 216 с.
2. *Рясний А.* Слідами великої руїни // Полтавський вісник. – 1996. – № 15. – 12-18 квітня.
3. *Волошин Ю. В.* Православна церква на Полтавщині у 1943–1953 роках // Історична пам'ять. – 1998. – № 1. – С. 161-171.
4. Держархів Полтавської обл., ф. 4085, оп. 17, спр. 8.
5. Там само, ф. 4085, оп. 4, спр. 130.
6. Там само, ф. 4085, оп. 17, спр. 11.
7. Полтавщина: Енцикл. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. – К. : Українська енциклопедія, 1992. – 1024 с.

Савчук О. В.

м. Нововолинськ

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ЦЕРКОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПІСКОПА ПАНТЕЛЕЙМОНА (РУДИКА)

Ще чимало білих плям залишилося в історії Православної Церкви Канади, в оцінці діяльності її діячів, подвижників, вчених, імена яких пов'язані з Україною. До їх числа можна віднести й постать архієпископа Пантелеймона (Рудика).

Архієпископ Пантелеймон (в миру Петро Рудик) народився 16 червня 1898 р. в с. Липівці, Перемишлянського повіту, Галичина, Австро-Угорщина в побожній селянській сім'ї. У 1912 р. чотирнадцятирічний Петро Рудик прибув до Почаївської лаври та з благословення владики Антонія (Храповицького), архієпископа Житомирського і Волинського, священноархімандрита лаври, був прийнятий до числа її вихованців з правом носіння підрясника [1, 97]. Початкову освіту здобув у початковій школі при лаврі. При наближенні лінії австро-російського фронту під час Першої світової війни в 1915 р., був евакуйований разом з братією Почаївської лаври у Святогірську Успенську пустинь Харківської єпархії. У цей час Петро значився послушником.

Після повернення з евакуації двадцятидворічний послушник Петро в 1920 р. з благословення єпископа Кременецького Діонісія (Валединського), керуючого Волинською єпархією, був пострижений у чернецтво з іменем Пантелеймон [1, 98].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014